

**BOSHLANG'ICH SINFDADA O'QITISHNING ZAMONAVIY
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH USULLARI**

Nasullayeva Shaxinabonu Jasurovna

Nizomiy nomidagi TDPU «Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi»

Magistratura mutaxassisligi 2-bosqich magistranti

Tel: [+998 99 001 33 20](tel:+998990013320)

Elektron pochta: shaxiwkacha@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola boshlang'ich sinfdagi o'qitishning zamonaviy texnologiyalaridan foydalanishning usullari haqida bo'lib, ta'lim samaradorligini oshirishda bu zamonaviy texnologiyalarning o'rni va ahamiyati xususida fikr-mulohazalar yuritadi. Shuning bilan bir qatorda pedagogik jarayonda har bir pedagog zamonaviy texnologiyalarga murojaat etishining mazmuni borasida ham tahlillarga to'xtaladi. Yana Ta'lim samaradorligini oshirish va ta'minlash ishlarida axborot texnologiyalarining ahamiyati va boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalarini qo'llash tartibi xususidagi masalalar haqida ham fikr yuritilgan.

Tayanch so'z va iboralar: texnologiya, axborot texnologiyalari, pedagogik texnologiya, masala, ta'lim samaradorligi, pedagogik, pedagogik jarayon.

Аннотация: В данной статье рассматриваются способы использования современных технологий обучения в начальной школе и рассматривается роль и значение этих современных технологий в повышении эффективности образования. Педагогический процесс также направлен на анализ содержания подхода каждого воспитателя к современным технологиям. Также обсуждались важность информационных технологий в улучшении и обеспечении эффективности образования и использование информационных технологий в начальной школе.

Ключевые слова и фразы: технология, информационная технология, педагогическая технология, проблема, эффективность обучения, педагогика, педагогический процесс.

The Summary: This article discusses the ways of using modern teaching technologies in primary school and discusses the role and importance of these modern technologies in improving the effectiveness of education. The pedagogical process is also aimed at analyzing the content of each teacher's approach to modern technologies. The importance of information technology in improving and ensuring the effectiveness of education and the use of information technologies in primary school were also discussed.

Keywords and phrases: technology, information technology, pedagogical technology, problem, teaching efficiency, pedagogy, pedagogical process.

Hozirgi jadal sur'atlarda rivojlanayotgan zamonamizda ta'lim sifatini ta'minlashda hamda uning samaradorligini oshirishda pedagoglarga zamonaviy texnologiyalarni mukammal bilish bilan bir qatorda, ularni har bir pedagogik jarayonga o'z o'rnida tadbiq qilish mas'uliyatini yuklamoqda. Buning uchun har bir pedagog eng avvalo, dars jarayonida qo'llamoqchi bo'lgan texnologiyaning mazmun-mohiyatini o'rgangan bo'lishi, uni qaysi bosqichda qo'llash ko'proq samara berishini oldindan prognoz qila olishi ham zarurdir.

Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi.

Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har

tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari jamiyatimiz rivojlanishiga ta'sir etuvchi eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Axborot texnologiyalari insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida mavjud bo'lib, hozirgi zamon axborotlashgan jamiyatida yetakchi o'rin egallamoqda.

Axborot texnologiyalari bu – odamlarning bilimlarini rivojlantiradigan, ularning texnika va ijtimoiy jarayonlarni boshqarish bo'yicha imkoniyatlarini kengaytiradigan ma'lumotlarni tashkil etish, saqlash, ishlab chiqish, tiklash, uzatish usullari va texnik vositalaridir. Albatta, buning uchun mazkur texnologiyani sinchiklab o'rganish, jara- yonlardagi va ular o'rtasidagi axborot almashinuvi, shuningdek, jarayonlar zanjiri, ya'ni texnologiyani boshqarishning axborot ta'minotini tahlil etish zaruriyati paydo bo'ladi.

Bugungi kunda ta'limni axborotlashtirishda asosiy yo'nalish turli o'quv fanlari bo'yicha pedagogik dastur vositalarini yaratishdan iborat bo'lib qoldi. Ammo mavjud va ishlab chiqilayotgan kompyuter texnikasi bazasidagi pedagogik dastur vositalari o'qitish nuqtayi nazaridan ta'lim sifatida muhim siljishlarga olib kelishi mumkin. Buning sabablaridan biri kompyuter texnologiyalarini an'anaviy tashkil etilgan o'qitish jarayonida joriy etila boshlaganidadir.

Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarining amalga oshirilishi quyidagilarning mavjud bo'lishini taqozo etadi:

– ta'limning texnik vositalari sifatida kompyuterlar va kommunikatsiya vositalari; – ta'lim jarayonini tashkil etish uchun unga mos tizimli va amaliy dastur ta'minoti; – ta'lim-tarbiya jarayonida yangi o'quv-texnika vositalarini tatbiq etish bo'yicha mos metodik ishlanmalar.

Axborot texnologiyalari, kompyuterlashtirish va kompyuter tarmoqlari negizida ta'lim jarayonini axborot bilan ta'minlashni rivojlantirish omillari, bunda kompyuterlashgirishtirishning har ikkala yo'nalishini ham rivojlantirib borish zaruriyati tug'iladi. Buning uchun shu sohada qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlarga

asoslangan holda uzluksiz ta'lim tizimining hamma bosqichlarida kompyuterlashtirishning konsepsiyasi yaratilishi lozim.

Kompyuterli texnologiyalar dasturli o'qitish g'oyalarini rivojlantiradi, zamonaviy kompyuterlar va telekommunikatsiyalarning noyob imkoniyatlari bilan bog'liq ta'limning ham tadqiq qilinmagan yangi texnologik variantlarini ochadi. Ta'limning kompyuterli (yangi axborot) texnologiyalari bu – ta'lim oluvchiga axborotni tayyorlash va uzatish jarayoni bo'lib, uni amalga oshirish vositasi kompyuterdir, ya'ni:

- o'quvchilarda axborot bilan ishlash mahoratini shakllantirish, kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish;
- “–axborotli jamiyat” shaxsini tayyorlash;
- ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish imkoni darajasidagi yetarli miqdorda axborot bilan ta'minlash.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi.

XXI asr – yangi axborot texnologiyalari asri. Ushbu davrda axborot texnologiyalariga oid bilimlarga ega bo'lmay turib zarur ko'nikma va malakalarni shakllantirib bo'lmaydi. O'quvchilarda hayotiy zarur bo'lgan XXI asr bilim va ko'nikmalariga ega bo'lishlari ularni keyingi xayotga tayyorligining bosh me'zoni hisoblanadi. Ushbu sharoitda zamonaviy ta'limning maqsad va vazifalari ham o'zgarib boryapti, an'anaviy ta'lim yondoshuvidan XXI asr ta'lim yondoshuviga, ya'ni shaxsga yo'naltirilgan ta'limga o'tilmoqda.

AKTni ta'lim jarayoniga joriy etish o'qituvchilardan bir qator ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlikni talab etadi: didaktik materiallarni va faoliyatiga oid xujjatlarni tayyorlashda matn muxarriridan samarali foydalanish, multimedia taqdimotlarini tayyorlash, tarmoq ichida ma'lumotlarni izlash va muloqot qilish.

Matematika fanlarini o'qitishga yangi texnik vositalar, shu jumladan, kompyuter va boshqa axborot texnologiyalarining jadal kirib kelayotgan hozirgi davrida fanlararo uzviylikni ta'minlash dolzarb masalalardan biridir.

Demak, qisqa xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, boshlang'ich sinf dars jarayonlarida AKTdan unumli va o'rinli foydalanish o'quvchiga amaliy ishlab (ko'z oldiga keltirib) masalaning yechimini topishga yordam beradi. Ma'lumki, ko'z bilan ko'rish eshitishdan ko'ra o'quvchi xotirasida yaxshi saqlanadi. Shuningdek, kompyuter orqali bir marta ko'rsatilib, o'tilgan taqdimot va slaydlarni qayta ko'rib chiqish mumkin. Bu esa masalalarning yechish jarayonini va shunga o'xshash tushunchalarning ta'riflanish holatini takroran ko'rish imkoniyatini beradi. O'quvchilarga kompyuter vositalari asosida amaliy mashqlar bajarishga shart-sharoit yaratish o'quv materiallarini o'zlashtirish darajasini oshirishga olib keldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1.Sh.Mirziyoyev. «Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz». T., «O'zbekiston»-2016.
2. Sh.Mirziyoyev. «Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash — yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi». T., «O'zbekiston»-2017.
3. Jumayev M.E."Boshlang'ich matematika nazariyasi va metodikasi" Toshkent.2010-yil 78-bet.
4. .Bikbayeva N.U va boshqalar "Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi "- Toshkent.: O'qituvchi, 2007, 208 bet.

TAVSIYA ETILADIGAN INTERNET REESURSLARI:

- 1.<https://cyberleninka.ru>.
- 2.<https://openscience.uz>.
- 3.<https://kompy.info>.
- 4.<https://library.ziyonet.uz>.